

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА А. Н. ТОЛСТОГО «АЭЛИТА»

Абдуллаева Нилуфар Бахриддиновна

Магистрант филологического факультета БухГУ

(направление литературоведение – русская литература):

Аннотация. Статья посвящена жанровым особенностям романа А. Н. Толстого «Аэлита». Вопрос о жанровых особенностях романа «Аэлита» чрезвычайно важен в свете поставленного вопроса о характере пародичности. Статья опирается на анализ самого романа и выявляет жанровые характеристики романа.

Ключевые слова: пародия, пародийность, пародичность, А. Н. Толстой, роман, Аэлита.

Annotation. The article is devoted to the genre features of the novel «Aelita» by A. Tolstoy. The question of genre features of the novel «Aelita» is extremely important in the light of the parody nature. The article is based on the analysis of the novel and identifies its genre characters. The article is intended for specialists in the history of Russian literature and those who study A. Tolstoy's works.

Key words: parody, mock, burlesque, A. N. Tolstoy, novel, Aelita.

Введение. Роман «Аэлита» является одновременно важным фактом рецепции русской эмиграцией творчества писателя и важнейшей вехой в его творческом развитии как романиста, идеолога и искусствоведа.

Сложность восприятия романа в России на разных исторических этапах отчасти обусловлена переработкой писателем оригинального текста романа в 1922-23 гг. советским изданиям. Нетрудно предположить, что именно толстовская переработка романа ввела основные пародийные моменты,

связанные с двойкой позицией художника, вернувшегося на родину из любви к ней, но не к большевикам, - а прочитав первую версию романа. Роман на необходимом уровне глубины показывает, что пародийность его носит внутренний, идейно-эстетический, иногда лирико-субъективный характер.

Гораздо важнее эта «оригинальная» пародия, органически присущая порождению нового текста вообще. Роман, по самой своей природе способный служить средством художественного поиска, соединяя далекие понятия, пародийно отражая их друг в друге, является мощным гносеологическим орудием художника слова, и особенно в этой ситуации острейшего идейно-духовного поиска, в которых оказался Толстой накануне возвращения из эмиграции в Россию. Сопоставление текста романа с публицистикой и художественной критикой писателя начала 1920-х годов («До картин Судейкина», «Открытое письмо Н. В. Чайковскому», «Письмо Андрею Соболю», «О новой литературе», «Григорьевские Россия» и др.) разовых текстов и принципиальная разница в постановке вопросов и вопросов в целом. На фоне однозначности и тематической обособленности высказываний в публицистике более отчетливо видна тонкость диалектического мышления Аэлиты, неразрывно связанного с пародийностью романного жанра. Изучение внутренних механизмов жанра Аэлиты, в первую очередь пародии, позволило бы лучше понять как собственные идейные поиски автора, так и его приверженность к напряженной работе над новыми формами романной поэтики, которая в 1920-е гг., когда Аэлита покидает «Улисса» Джойса. Если сравнивать эти романы по их влиянию на литературный процесс и художественное достижение вообще некорректно, то по степени пародийности, по особой свободе ее использования вполне возможно.

О жанровых особенностях романа А. Н. Толстого «Аэлита».

Вопрос о жанровых особенностях романа «Аэлита» чрезвычайно важен в свете поставленного вопроса о природе пародии. Является ли роман

«фантастическим», «научно-фантастическим» или «социально-фантастическим»; приближается ли оно к «социалистическому реализму» или является неудачной вариацией революционно-авантюрного повествования, обсуждалось подробно [2, с. 50-53], но удовлетворительной точности определения достигнуто не было. Сама сущность жанра романа, делающая его исследованием и проблемой, а не утверждением и системой, не поддается указанным выше ограничениям права собственности. Несомненно, всякое определение налагает границы на названное явление, но в данном случае ни выдвижение фантазии — в чисто толстовской технике — на первое место определения, ни попытка определить степень «социализации» не укладываются в суть рассматриваемого явления. материал. Нет сомнения, что Толстой был очарован «фантастической» жанровой оболочкой своей книги, ему вообще нравилась позиция писателя, любимого читателем за зрелищность, автора «романов о замках, подземельях и привидениях» [3, стр. 77].

Некоторую — маргинальную, малую — часть писательского внимания он с энтузиазмом посвящает футурологической стороне «уэллсианского» романа. Например, он проявил большую проницательность в предвидении некоторых социально-психологических и чисто научных и технологических новшеств, вошедших в двадцатый век. к жизни в виде «марсианских» социальных проявлений. Наркотики, например. Массовое вдыхание «драгоценного» дыма хавры всеми марсианами является частью механизма управления обществом. Писатель угадал и роль понятия «число» в технике будущего — у него есть что-то вроде «цифровой доски» в качестве компьютера или центра управления. Как инженер он оценил «яйцевидную» форму космического корабля, взятую у Циолковского, но адаптированную в романе для собственных эстетических целей, а также компьютерную связь через видео, мобильную связь и кое-что еще. Все это делает книгу интересной, но не так, как для ее первых читателей, но совершенно не определяет ее сути.

При ближайшем рассмотрении *Аэлита* тоже не социальный роман. По-настоящему реалистическое развитие жанра романа требует иной глубины погружения в историю, общество и психологические глубины, чем может предложить выбранный писателем марсианский сеттинг с откровенно обусловленными синекожими марсианами; нельзя ограничиваться утопиями или антиутопиями, хотя с последней *Аэлита* имеет нечто общее, и в ней слишком много науки о великом идейном содержании эпохи - не меньше, чем, например, в «Магии» Т. Манн Горы, - чтобы мы могли считать ее авантюрой - приключенческий жанр - массовая литература.

Жанр определяется мировоззрением, отвечает самым общим познавательным установкам, существует на уровне идейного единства творчества в каждый момент эволюции письма. В этом смысле «*Аэлита*», знаменующая момент решения Толстого вернуться на родину, но родина находится в руках тех, кого писатель не простил до конца своих дней [1, с. 36-57], роман, отражающий все сложности такого решения, должен отражать эту напряженную биографическую, идейно-этическую и эстетическую ситуацию.

Действительно, «*Аэлита*» несет в себе все признаки интеллектуального романа, возникшие в это время кризиса на Западе, с выдающимися историософскими проблемами («*Волшебная гора*», позже «*Иосиф и его братья*» Т. Манна, «*Улисс*» Джойса и др.). Обращение более или менее к мифу и мифопоэтике как к «убийцам времени», сгущенная атмосфера игры, охватывающая весь идейный ряд, содержащийся в романе, нередко легкость и некоторая схематичность в трактовке персонажа вплоть до его глубокой психологизации, плотной и сложной пародийности, интертекстуальность - вот черты таких романов. «*Аэлита*» долгое время существовала под видом «приключенческой литературы для среднего и старшего возраста», чему немало способствовал и сам автор. Заметное обновление творчества Толстого в последние годы определяется необходимостью более глубокого понимания

сложного характера писателя, исправления перцептивных аберраций, прежде всего романа «Аэлита», интерпретация которого предполагает большее внимание к его подтекстовым структурам, которые несут в себе мощный заряд интертекстуальности и пародийности.

Частные и дополнительные вопросы, начиная от общего, рассмотренного выше, включают в себя отношение Толстого-мыслителя к ницшеанству, шпенглеризму, русскому большевизму как явлению не только нравственно-политическому, но и тому, которое художник считал цивилизационного масштаба, а также понимается как цивилизационная общность Западный менталитет; кроме того, толстовское понимание новых проявлений технического прогресса и всеобщих проблем варварства и цивилизации, действия и созерцания. За каждым из них стоит длинный ряд конкретных философских, моральных, политических учений и связанных с ними вымыслов.

Сюжетно-мотивная и образная системы, а также система персонажей воплощают описанную идейную сложность в формах пародийного романа Аэлиты. Интересно, что в этих традиционных формах организации литературного материала наблюдается дисбаланс: среди героев отчетливо выделяются два центральных, ярко и глубоко проработанных - Судьба и Гусев, остальные относятся к ним как к их отражению или черте (Маша, Ичошка в отношении Гусева), либо почти открыто носят служебный характер, либо заявлены как «защитники идей» (Туськуб); При анализе соотношение нарочитой простоты собственно сюжетного действия (побег — встреча с марсианами — подъем — бегство обратно на Землю) выглядит непропорциональным тщательной разработке как сюжетных мотивов, так и образного строя, косвенно связанного с сюжетом. Можно предположить, что роман носит некий «лабораторный» характер: авторский замысел реализуется дважды, поверхностно как аналогия позитивистской фантастики в духе Жюль Верна, и этому уровню соответствуют депсихологизированные и неразвитые персонажи,

простое и грубое течение традиционного авантюрно-приключенческого сюжета, упор на экзотический инопланетный сеттинг и некий футурологический научно-технический и социальный элемент; во второй раз роман можно прочесть иначе, и с этой второй точки зрения сюжет и персонажи, скрытые под поверхностью законченного жанра, образуют глубоко личное и лирическое развитие идей автора начала 1920-х годов. Проблемы XX века в широком диапазоне - от судеб России и Европы до лично пережитых литературно-эстетических споров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бунин И. А. Воспоминания. Париж: Renaissance, 1950. 223 с.
2. Голубков С. А. Функция иронии в социальной фантастике А. Н. Толстого// А. Н. Толстой. Материалы и исследования: Межвузовский сборник научных статей. Куйбышев, 1983. С. 50-53.
3. Скобелев В. П. А. Н. Толстой. Новые материалы и исследования. М.: Наследие. 1995.
4. Sobirovich A. S. Lecturer at the Department of Russian Language and Literature Bukhara State University //Scientific reports of bukhara state university. – С. 86.
5. Avezov S. S. MACHINE TRANSLATION TO ALIGN PARALLEL TEXTS //International Scientific and Current Research Conferences. – 2022. – С. 64-66.